

GUIA PARA GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO NO ESPECTRO DO AUTISMO SOB A PERSPECTIVA BIOECOLÓGICA

Daniele Ramalho de Assis Hanemann, Mestrado – drahanemann@id.uff.br
Viviane de Oliveira Freitas Lione, Pós-Doutorado – vlione@id.uff.br

RESUMO

O estudo aborda os desafios do desenvolvimento humano pleno, especialmente no contexto de pessoas neurodivergentes e suas famílias, propondo estratégias de gestão integrativas e sistêmicas. Conduzida no Programa de Enriquecimento do Ambiente da Associação Caminho Azul (PEA-ACA), a investigação utilizou pesquisa-ação e análise do discurso do sujeito coletivo (DSC), com coleta de dados por meio de documentos, questionários e observação participante. Os resultados incluem a concepção do papel do 'gestor do desenvolvimento', o mapa de acompanhamento individual no TEA (MAITEA) e uma ementa de treinamento para esta empreitada.

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista (TEA), Tecnologia Assistiva, Abordagem Bioecológica, Gestão do Desenvolvimento, Famílias Atípicas.

INTRODUÇÃO

Avanços na compreensão dos transtornos do neurodesenvolvimento têm favorecido diagnósticos mais precisos e intervenções eficazes. Com prevalência crescente nas últimas décadas, os dados reforçam a necessidade de políticas públicas inclusivas e adaptadas às realidades regionais. No Brasil, o Censo Demográfico 2022 apontou que 1,2% da população possui diagnóstico de TEA (IBGE, 2025). Fundamentada na teoria bioecológica de Bronfenbrenner, a pesquisa reconhece a interação entre indivíduo e ambiente como motor do desenvolvimento, onde o modelo PPCT (Processo-Pessoa-Contexto-Tempo) organiza os contextos em sistemas hierárquicos, permitindo uma análise integrada de influências imediatas e duradouras. A gestão é entendida como articulação de contextos e redes de apoio que promovem o desenvolvimento integral.

OBJETIVO

Sistematizar práticas de gestão do desenvolvimento humano na perspectiva bioecológica, e: (1) síntese sobre o papel do gestor bioecológico; (2) construção do MAITEA; e (3) materiais para capacitação de profissionais e familiares.

MÉTODO

A pesquisa adotou abordagem qualitativa, combinando pesquisa-ação e etnografia, e a técnica do DSC, que segundo Lefèvre e Lefèvre (2014), permite um discurso de síntese na primeira pessoa do singular, como se uma coletividade estivesse falando por meio de um indivíduo. Para aprofundar a caracterização dos sujeitos da pesquisa, utilizou-se também abordagem quantitativa. Foram aplicados questionários a três grupos, totalizando 17 respondentes: sete gestoras do PEA, cinco familiares e pacientes do PEA, e cinco participantes externos.

RESULTADOS

O perfil das gestoras é de formação e experiência diversificadas. De acordo com a análise do DCS, o gestor de família é alguém com formação especializada que atua no apoio ao desenvolvimento da pessoa, articulando eventos e contextos junto aos familiares, cuidadores e demais envolvidos nas rotinas nos diversos ambientes. Já o MAITEA, como tecnologia assistiva, demanda mais acessibilidade. Ao extrapolar os limites da técnica, o conceito de gestor do desenvolvimento e o MAITEA se consolidam como dispositivos de cuidado, escuta e articulação, capazes de reunir dimensões emocionais, relacionais e sistêmicas, reafirmando o compromisso de fortalecer ações integradas, promovendo autonomia, inclusão e qualidade de vida.

CONCLUSÃO

A função de gestor do desenvolvimento humano, na perspectiva bioecológica, é essencial na articulação entre sistemas que influenciam o percurso de autistas. Ao promover vínculos, autonomia e adaptação, fortalece o desenvolvimento integral e a inclusão social. Este estudo oferece subsídios para políticas públicas e práticas colaborativas, apontando caminhos. Essa jornada exige investimento, escuta ativa e coragem coletiva para enfrentar desafios e valorizar a diversidade como potência.

REFERÊNCIAS

BRONFENBRENNER, U. *Bioecologia do desenvolvimento humano: tornando os seres humanos mais humanos*. Porto Alegre: Artmed, 2011.

CAVALCANTI, D. N.; ABUJADI, C. (Org.). *Ebook Science TEA - Atualização técnico-científica sobre o autismo: Uma imersão na visão translacional do 3º Congresso Internacional sobre o Transtorno do Espectro do Autismo*. ISBN: 978-65-01-33376-2. 62 p. Disponível em: https://caminhoazul.org.br/wp-content/themes/caminhoazulv2/ebooks/ebook_science_tea_3_congresso_internacional.pdf. Acesso em: 13 mar. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. *Censo Demográfico 2022: Pessoas com deficiência e pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista: Resultados preliminares da amostra*. IBGE, Rio de Janeiro, 2025. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv102178.pdf>. Acesso em: 24 maio 2025.

LEFÈVRE, F.; LEFÈVRE, A. M. C. *O discurso do sujeito coletivo: um novo enfoque em pesquisa qualitativa (desdobramentos)*. Caxias do Sul: EDUCS, 2003. 256 p. (Coleção Diálogos). Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1074470>. Acesso em: 19 out. 2024.

